

УДК 351.851
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МУРОМЕЦ Н.Е.,
д-р экон. наук, доцент, профессор;
МАТЕХА А.С., преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В данной статье определено, что в условиях современных социально-экономических трансформаций в развитии Донецкой Народной Республики (ДНР) происходит динамичное изменение и совершенствование сферы образовательных услуг. В статье приведены результаты аналитического обзора изменений в сфере современного высшего образования и рынка образовательных услуг в ДНР. Обосновано, что повышение качества образовательных услуг невозможно без учёта и оценки комплексного воздействия внешних и внутренних факторов на формирование эффективных процессов управления организациями в сфере образовательных услуг. Разработаны методологические подходы к классификации основных факторов внешнего и внутреннего воздействия на процессы эффективного управления организациями в сфере высшего профессионального образования. Выделена группа социально-психологических факторов как ключевых с позиции оценки эффективности процессов управления организациями сферы образовательных услуг в контексте обеспечения их инновационного развития.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, сфера образовательных услуг, высшее профессиональное образование, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», менеджмент, экономика, управление организацией, факторы внутреннего и внешнего воздействия, процессы эффективного управления организациями.

THEORETICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT PROCESSES OF ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF EDUCATIONAL SERVICES

MUROMETS N.E.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor;
MATEKHA A.S., Lecturer
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. This article determines that in the context of modern socio-economic transformations in the development of the Donetsk People's Republic, there is a dynamic change and improvement in the sphere of educational services. The article provides an analytical overview of changes in the field of modern higher education and the educational services market in the DPR. It is substantiated that improving the quality of educational services is impossible without taking into account and assessing the complex impact of external and internal factors on the formation of effective management processes of organizations in the field of educational services. Methodological approaches to the classification of the main factors of external and internal influence on the processes of effective management of organizations in the field of higher professional education have been developed. A group of socio-psychological factors has been identified as key from the standpoint of assessing the effectiveness of management processes in organizations in the field of educational services in the context of ensuring their innovative development.

Keywords: Donetsk People's Republic, the sphere of educational services, higher professional education, SEE HPE «DAMPА», management, economics, organization management, factors of internal and external influence, processes of effective management of organizations.

Актуальность и постановка задачи. Экономика независимого Донбасса уже который год функционирует в сложившихся непростых условиях, которые вызваны временно отложенным политическим статусом территории, оттоком человеческих ресурсов и продолжающимися военными действиями. Современный этап развития экономики предполагает построение общества, основанного на знаниях, где социальное и экономическое благосостояние Донецкой Народной Республики определяется наукоёмкими технологиями, инновационной направленностью и уровнем интеллектуального развития общества.

Начиная с 2019 г., руководством Республики реализуются программные действия по восстановлению и развитию экономики и социальной сферы городов ДНР, цели и задачи которых ориентированы на повышение конкурентоспособности территорий и создание условий для роста благосостояния населения [1]. Одним из приоритетных направлений становления ДНР на перспективу обозначено развитие человеческого капитала: формирование системного подхода к решению задач пополнения потребностей рынка труда квалифицированными кадрами; содействие инвестированию в науку [2]. При этом достижение оптимальности развития экономики не может быть достигнуто автоматически, а зависит от научного уровня ведения хозяйственных дел [3]. В связи с этим вопросы инновационного развития организаций высшего образования являются предметом научных исследований и дискуссий.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам формирования и развития процессов управления организацией посвящены работы таких отечественных и зарубежных ученых, как А.Б. Андросюк, В.В. Дорофиев, С. В. Ильченко, Ю.В. Коречков, А.В. Милукова, М.М. Пухова, М. Мескон, Ф. Хедоури и др. Процессы эффективного управления в высших учебных заведениях были исследованы в работах А.Е. Винник, Т.В. Ивашкевич, А.Г. Кириллова, С.Н. Прядко, Н.В. Пузина, Н.Ю. Симонова и др. Однако, несмотря на большое количество публикаций, данная тема является актуальной, поскольку требуются решения задачи, которые связаны с обеспечением эффективности процессов управления организациями в сфере образовательных услуг с учётом оценки влияния на них совокупности внешних и внутренних факторов.

Цель статьи – разработать теоретико-методологические подходы к оценке эффективности процессов управления организациями в сфере образовательных услуг на основе обобщения и дальнейшего развития теоретических положений по оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность процессов управления организациями высшего профессионального образования (ВПО).

Изложение основного материала исследования. Рассмотрим динамику процессов по созданию и формированию основных научно-исследовательских и образовательных организаций ВПО в ДНР, выявим особенности их подчинения и полномочий, а также характер компетенций, начиная с 2015 года.

В настоящее время в ДНР активно функционируют 33 научных учреждения, имеющих различную организационно-правовую форму. Из них 19 подведомственны Государственному комитету по науке и технологиям (ГКНТ) ДНР; 4 предприятия координируются и контролируются непосредственно Главой ДНР; 2 научно-исследовательских института в сфере медицины подчинены Министерству здравоохранения ДНР; 2 проектных института включены в структуру Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР; 1 учреждение относится к сфере управления Правительства ДНР; 1 предприятие находится в ведении

Государственного комитета по земельным ресурсам, и 1 институт подчиняется Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР. Кроме того, функционируют 3 института, не имеющие государственной формы собственности.

Основная масса институтов (8 академических научно-исследовательских [6] и 7 отраслевых институтов) [7] была переподчинена Министерству образования и науки ДНР в 2015 г.

В апреле 2017 г. на правах научного учреждения было создано Государственное учреждение «Донецкий научный центр» (ГУ «ДНЦ»), одной из задач которого была координация научной, научно-технической и инновационной деятельности подведомственных Министерству образования и науки ДНР учреждений, заведений, организаций и их структурных подразделений. Несмотря на то, что к моменту создания ГУ «ДНЦ», система науки в ДНР состоялась и эффективно развивалась, учреждению не удалось решить ни одной из поставленной перед ним задач, включая подготовку необходимой нормативно-правовой базы функционирования научных учреждений, преодоление кадрового дефицита в науке, укрепление роли науки в обществе и координацию деятельности научных учреждений. Перед центром также ставилась задача разработки Концепции стратегического развития научной и научно-технической деятельности в Республике [8], с которой он за год функционирования не справился. В связи с этим в апреле 2018 г. ГУ «ДНЦ» было ликвидировано приказом Министерства образования и науки ДНР от 12.04.2018 г. № 322 [9]. Соответствующие задачи были возложены на ГКНТ ДНР, который был создан в ноябре 2017 г. для стимулирования инновационной деятельности, концентрации усилий науки, инвесторов и бизнес-сообществ. Деятельность комитета координировалась Государственным Советом по науке и технологиям при Главе ДНР [10].

В ведение этого комитета были переданы научные учреждения, находящиеся в подчинении Министерства образования и науки ДНР, а также ряд институтов двойного подчинения [11]. Также в 2017 г. для активного внедрения новых разработок и технологий под руководством Государственного Совета по науке и технологиям была создана Государственная корпорация «Научно-производственное объединение “Прогресс”». В состав корпорации вошли крупнейшие предприятия машиностроения и ведущие научные учреждения, обеспечивающие разработку, проектирование и испытание новых высокотехнологичных, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках техники и оборудования [12].

В ноябре 2018 г. орган специальной компетенции – Государственный Совет по науке и технологиям при Главе ДНР был упразднён, а ГКНТ ДНР передан в ведение Министерства образования и науки ДНР. Несколько стратегически важных научно-технических организаций также были переведены на координацию и контроль деятельности непосредственно Главой ДНР [13].

Полномочия по официальной регистрации всех научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, которые выполняются за счёт средств республиканского бюджета, возложены на ГУ «Институт научно-технической информации» [14]. За период с 08.12.2016 по 01.04.2019 г. институтом было зарегистрировано 465 работ, из них 112 – в 2018 г. [15].

В настоящее время система высшего профессионального образования ДНР представлена 18 образовательными организациями. По итогам вступительной кампании 2018 г. первокурсниками образовательных организаций ВПО стали 9433 тыс. абитуриентов, в том числе 7586 тыс. чел. – на основании аттестата о среднем общем образовании; 1847 тыс. – на основании диплома о специальном профессиональном образовании. В

магистратуру были зачислены 2952 тыс. студентов [4]. За последние 5 лет учреждениями ВПО для экономики ДНР подготовлено более 36 тыс. профессиональных кадров [5].

За период с 2014 по 2018 гг. в научных учреждениях и образовательных организациях высшего профессионального образования открыты 26 советов по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук [16]. Деятельность одного из них была прекращена на основании ходатайства организации, на базе которой был создан диссертационный совет [17]. Таким образом, на сегодняшний день в ДНР функционируют 25 диссертационных советов.

На основе проведённого анализа профессиональной экономической литературы авторы отметили, что учёные уделяют внимание ряду факторов, которые влияют на объект их исследования.

После анализа деятельности высших учебных заведений авторы указали на необходимость в детальном изучении факторов внешней и внутренней среды, влияние которых предопределяет эффективность процессов управления организациями сферы образовательных услуг. При этом было отмечено, что в макросреде, которая окружает организацию, действует значительно большее количество факторов, чем в микросреде, которым присущ высокий уровень вариативности, неопределённости и непредсказуемости. К основным факторам макросреды организаций в сфере образовательных услуг, как правило, относят экономические, политические, социокультурные, научно-технологические, природно-демографические и другие факторы.

Учёные Симонова Н.Ю. и Пузина Н.В. полагают, что наибольшее влияние на конкурентоспособность организаций высшего профессионального образования оказывают такие факторы, как научно-образовательный потенциал, материально-техническая база, имеющиеся формы обучения, продвижения образовательных услуг на рынке, конкурентоспособность специалистов.

В качестве факторов негативного влияния на развитие инновационного потенциала организаций в сфере образовательных услуг можно выделить низкую инвестиционную и инновационную активность в освоении новых наукоёмких технологий обучения, отсутствие навыков коммерциализации научно-технических разработок; снижение престижа науки, старение научных и научно-педагогических кадров; отток квалифицированных научных и научно-педагогических кадров в коммерческие структуры и за границу; ухудшение материально-технической базы образования и науки. Эти факторы снижают масштабы научно-исследовательских работ, ослабляют связи образовательных организаций и научных учреждений системы образования с промышленностью, социальной сферой Республики, отраслевой и академической наукой и т.д.

Широкий спектр вышеперечисленных факторов предопределяет необходимость разработки комплексного подхода к классификации основных из них, которые влияют на эффективность процессов управления организациями в сфере высшего профессионального образования с позиции комплексного анализа их внешнего и внутреннего воздействия.

Существующий перечень факторов требует систематизации по следующим критериям:

- уровни экономического воздействия (внешние, внутренние);
- характер влияния факторов внутренней среды, оказывающих благоприятное и стимулирующее или сдерживающее и ограничивающее влияние на процессы управления организациями в сфере высшего профессионального образования.

Весь набор сил, который влияет на эффективность процессов управления организациями ВПО, можно объединить в две классификационные группы факторов: внутренние внешние.

Внешние факторы являются, как правило, неконтролируемыми силами, влияющими на решения менеджеров и их действия по отношению к внутренней структуре и процессам в организации. Внешние факторы, влияющие на формирование и функционирование процессов управления организациями ВПО, целесообразно систематизировать по следующим подгруппам: финансово-экономические, технико-технологические, организационно-правовые, политические, демографические, социокультурные. Данный перечень сочетает в себе факторы как прямого, так и косвенного влияния, комплексный учёт влияния которых позволит сформировать эффективную систему управления организациями ВПО.

Что касается внутренних факторов, имеющих благоприятное и стимулирующее влияние на формирование процессов эффективного управления организацией и благоприятного климата вузов, то наиболее значимыми из них следует выделить:

- высокая квалификация профессорско-преподавательского состава;
- богатые традиции вузов в сфере организации образовательного процесса, спортивные и культурные достижения;
- наличие востребованных направлений подготовки кадров;
- развитую структуру образования после окончания вуза (докторантура, аспирантура, диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций) разветвлённую сеть филиалов;
- наличие потенциала дополнительного профессионального образования;
- наличие баз практики студентов;
- предоставление высшим учебным заведениям помощи в трудоустройстве выпускников;
- высокая степень обеспеченности обучающихся монографиями, учебными пособиями и научно-методическими разработками;
- положительные тенденции роста объёмов НИР и т.д.

К наиболее влиятельным внутренним факторам, сдерживающим или ограничивающим эффективность процессов управления организациями ВПО, следует отнести:

- неопределённость критериев содержания образования;
- несоответствие имеющихся педагогических технологий обучения и контроля современным требованиям к образовательному процессу и качеству подготовки выпускников;
- недостаточная степень развития фундаментальных и прикладных научных исследований;
- разрыв между теоретическим обучением и практикой;
- слабая восприимчивость профессорско-преподавательского состава к инновациям в различных сферах совершенствования деятельности вуза;
- отсутствие эффективной системы привлечения студентов к НИР и НИРС и использования результатов исследований в образовательном процессе;
- слабая популяризация научных достижений (научных школ, достижений выпускников);
- дефицит финансирования деятельности образовательных учреждений, недостаточное развитие материально-технической базы, информационного и научно-методического обеспечения образовательного процесса;
- неэффективность действующей системы профориентации;
- низкий уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава;
- старение преподавательского корпуса;
- престижность вуза и тому подобное.

Предлагаемая классификация, предложенный перечень факторов требует систематизации и уточнения, поскольку является слишком объёмным с позиции

оценивания их влияния, что усложняет практическое использование в процессе принятия управленческих решений.

Внутренние факторы – это факторы, которые непосредственно связаны с результатами деятельности хозяйствующего субъекта. Углублённое изучение данных факторов и воздействие их на формирование процессов эффективного управления организациями высшего профессионального образования требует тщательного дальнейшего исследования.

Внутренние факторы, влияющие на формирование процессов эффективного управления организациями ВПО, целесообразно сгруппировать следующим образом: финансово-экономические, организационно-правовые, научно-технологические, социально-психологические.

Финансово-экономические факторы отражают экономическое развитие вузов, эффективность хозяйственной деятельности, характеризующих финансовую систему и гибкость, источники финансирования деятельности и развития, уровень финансирования инновационных проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Организационно-правовые факторы включают в себя организационную структуру организаций ВПО, нормы, правила, процедуры, распределение прав и ответственности, иерархию подчинённости и тому подобное.

В состав научно-технологических факторов организаций ВПО включают скорость обновления знаний в сфере деятельности образовательного учреждения; изменение образовательных технологий в сфере образования; обязательные расходы на НИР и НИРС; размер расходов на исследования в сфере методологии преподавания и текущую модернизацию информационно-технологических средств обучения.

Социально-психологические факторы включают в себя, как правило:

- командообразование и межгрупповые, межличностные отношения (наличие общих интересов, умение работать в коллективе);
- взаимосвязи лидера и последователей;
- мотивацию деятельности работников;
- трудовые конфликты и их разрешение;
- профессионально-должностное продвижение кадров;
- личностные качества сотрудников (креативность, амбиции, самоорганизация и т.д.).

В связи с тем, что данные факторы предполагают учёт индивидуальных возможностей работников, их развития и максимально эффективного использования человеческого капитала организации, следует сделать вывод о наиболее значимом влиянии этой группы факторов на формирование и уровень эффективности процессов управления организациями ВПО.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В проведенном исследовании сделан вывод о том, что образование, прежде всего высшее, имеет огромное значение для инновационной системы, выступая одним из самых значимых ресурсов формирования экономики ДНР. Повышение качества образовательных услуг и процессов эффективного управления организациями ВПО невозможно без учёта внешних и внутренних факторов, влияющих на динамику их функционирования.

Выявлены и систематизированы актуальные факторы внешнего воздействия, учёт влияния которых позволит обеспечить эффективность процессов управления организациями ВПО.

Охарактеризованы основные группы внутренних факторов развития организаций ВПО, в число которых входят финансово-экономические, организационно-правовые, научно-технологические и социально-психологические, влияющие на процессы эффективного управления организациями ВПО.

Обосновано весомое влияние группы социально-психологических факторов на формирование процессов эффективного управления организациями ВПО посредством максимального использования индивидуальных возможностей работников.

Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к изучению влияния и оценке факторов внешней и внутренней среды на процессы управления организациями ВПО.

Список использованных источников

1. Руководители местных администраций презентовали программы восстановления и развития экономики и социальной сферы на 2019 г. Апрель 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6710:rukovoditeli-mestnykh-administratsij-prezentovali-programmy-vosstanovleniya-i-razvitiya-ekonomiki-i-sotsialnoj-sfery-na-2019-god&catid=8&Itemid=141

2. От восстановления к развитию экономики: Минэкономразвития представило экономический портрет Республики на выставке достижений ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6759:ot-vosstanovleniya-k-razvitiyu-ekonomiki-minekonomrazvitiya-predstavilo-ekonomicheskij-portret-respubliki-na-vystavke-dostizhenij-dnr&catid=8&Itemid=141

3. Донецкое агентство новостей. ДАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/russia/tovarooborot-mezhdu-dnr-i-rf-v-2018-godu-vyros-vdvoe-i-sostavil-okolo-160-mlrd-rublej-pushilin.html>

4. Почти 10 тысяч абитуриентов зачислено в вузы ДНР по итогам вступительной кампании 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/obschestvo/pochti-10-tysyach-abiturientov-zachisleno-v-vuzy-dnr-po-itogam-vstupitelnoj-kampanii-2018-goda.html>

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/pedagogi-respubliki-tesnotrudnichayut-s-kollegami-iz-rf-goroxov/>

6. Постановление Совета Министров ДНР от 24.07.2015 г. № 14-5 «О переподчинении академических научно-исследовательских институтов Министерству образования и науки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/05/14-5.pdf>

7. О реорганизации государственных предприятий, находящихся в ведении Министерства образования и науки и Министерства угля и энергетики ДНР: постановление Совета Министров ДНР от 22.07.2015 г. № 13-42 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/06/13-42.pdf>

8. Полякова Л. поставила актуальные задачи перед Донецким научным центром / Л. Полякова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/larisa-polyakova-postavila-aktualnye-zadachi-pered-doneckim-nauchnym-centrom>

9. ГУ «Донецкий научный центр» сообщает о ликвидации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/2018/04/12/gu-donetskij-nauchnyj-tsentr-soobshhaet-o-likvidatsii/>

10. И.о. заместителя Председателя Совета Министров подвёл итоги работы экономического блока министерств и ведомств за 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/i-o-zamestitelya-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/>

11. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 30.11.2017 г. № 328 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gkntdnr.ru/media/static/file/Положение_о_ГКНТ_J5PwEAg.pdf

12. Мы с уверенностью смотрим в 2018 г. Об итогах работы экономического блока ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/2017/12/15/my-s->

uverennostyu-smotrim-v-2018-god-aleksandr-timofeev-ob-itogah-raboty-ekonomicheskogo-bloka-dnr-video/

13. Об урегулировании вопросов деятельности Государственного комитета по науке и технологиям ДНР: указ врио Главы ДНР № 80 от 14.11.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/ukaz-vrioglavyy-donetskoj-narodnoj-respubliki-80-ot-14-11-2018-goda-ob-uregulirovanii-voprosov-deyatelnosti-gosudarstvennogo-komiteta-po-nauke-i-tehnologiyam-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

14. Об утверждении Порядка государственной регистрации и учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения: приказ Министерства образования и науки ДНР от 10.10.2016 г. № 1059 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-1059-20161010>

15. Официальный сайт ГУ «ИНТИ». Реестр регистрационных карт НИОКТР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inti-dnr.site90.net/reg_card.php

16. Действующие советы по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.mondnr.ru/?page_id=544

17. О советах по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР: приказ Министерства образования и науки ДНР от 07.12.2016 г. № 1246 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vak.mondnr.ru/?p=1289>

18. Милюкова Проблема влияния стихийного фактора на управление социальными процессами в организации / А.В. Милюкова // Символ науки. – 2017. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vliyaniya-stihiynogo-faktora-na-upravleniya-sotsialnymi-protsessami-v-organizatsii>

19. Прядко С.Н. Повышение эффективности управления конкурентоспособностью вузов / С.Н. Прядко, А.Е. Винник // Вестник БГТУ имени В.Г. Шухова. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-upravleniya-konkurentosposobnostyu-vuzov>

УДК 351\354(470+571)

DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЕЙ

ПОДГОРНЫЙ В.В.,
д-р экон. наук, доцент, профессор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования модели суверенного управления Россией, представляющая собой технологию формирования устойчивости страны и роста качества и уровня жизни населения в условиях возрастающей глобальной неопределённости. Цель исследования состоит в обосновании возможности оптимизации модели управления Россией на основе критерия динамического равновесия между устойчивостью страны и ростом качества и уровня жизни населения. Задачи исследования сводятся к выявлению тенденций оптимизации модели управления Россией, обоснованию методологии её формирования и разработке соответствующей модели.